

Analítica de datos para pronóstico de robo de energía usando medidores inteligentes

Y. M. Loya Ayala^{1*}, J. C. Olivares Rojas², E. Reyes Archundia², A. L. Mendieta Jiménez³ y M. C. Jasso Carbajal⁴

¹División de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, km. 5.6 carretera Toluca-Almoloya de Juárez, Santiaguillo Tlalcilcali, C.P. 50904, Almoloya de Juárez, Estado de México.

²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia, Av. Tecnológico 1500, Lomas de Santiaguillo, Morelia, Michoacán, 58120.

³Facultad de Química. Universidad Autónoma del Estado de México. Paseo Colón esq. Paseo Tollocan s/n, Toluca, Estado de México, 50120

⁴Facultad de Economía. Universidad Autónoma del Estado de México. Cerro de Coatepec s/n. Col. Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, 50110

*monserrat.loya@outlook.es

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El robo de energía es la principal pérdida no técnica de las empresas suministradoras del servicio eléctrico. Con la introducción de medidores inteligentes se registran las lecturas de medición del consumo y producción de energía eléctrica de forma más periódica, lo cual conlleva al posterior uso de esta información. En este trabajo se presenta la analítica de datos de las lecturas de consumo/producción de energía eléctrica de medidores inteligentes que permite determinar un patrón de consumo/producción de energía eléctrica para identificar si los consumos/producción de energía eléctrica pueden ser considerados como robo de energía.

Palabras clave: Analítica de Datos, Medidores Inteligentes, Pronóstico, Robo de Energía

Abstract

Energy theft is the main non-technical loss of the companies supplying the electric service. With the introduction of smart meters, the measurement readings of the consumption and production of electrical energy are recorded more regularly, which leads to the subsequent use of this information. This paper presents the analytical data of the readings of consumption/production of electrical energy of smart meters that allows determining a pattern of consumption/production of electrical energy that allows determining if the consumption/production of electrical energy can be considered as energy theft.

Key words: Data Analytics, Smart Meters, Forecasting, Energy Theft

Introducción

Las pérdidas de energía eléctrica se clasifican en técnicas y no técnicas en función de su origen. Las pérdidas no técnicas presentan una mayor relevancia debido a que suceden con mayor frecuencia durante la comercialización derivado de los usos ilícitos, fallas de medición y errores de facturación. Las Redes Generales de Distribución, en CFE Distribución, perdieron en 2017 un 7.96 % de la energía recibida en pérdidas no técnicas con un volumen de 18,268 GWh, esto representó pérdidas económicas significativas para la compañía CFE Distribución [2018]. Tradicionalmente, los medidores de electricidad se instalan en los establecimientos del consumidor y la información de consumo se recopila mediante toma de lecturas a los medidores a través de lecturistas en sus visitas mensuales o bimestrales, dichos medidores son analógicos y presentan ciertas desventajas tanto para el consumidor como para la compañía eléctrica. Al contar con estos medidores, no se puede evitar el error humano en la lectura manual del medidor, existen altas posibilidades de robo de energía eléctrica, ya sea mediante el uso de diablitos, alteración de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos del medidor para cambios de lecturas de los medidores, entre otros. Además, el consumidor no tiene conocimiento de su consumo de energía hasta que tiene en sus manos la factura Visalatchi y Kamal [2017]. Desde hace algún tiempo se ha tratado de

modernizar la red eléctrica a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), pero no es hasta la década del 2000 que esto ha sido más específico, particularmente desde el 2007 con la aparición del término Red Eléctrica Inteligente (REI) Chebbo [2007]. El medidor inteligente es el componente principal de los sistemas de medición inteligente, y estos a su vez son la piedra angular de la REI Meng y col., [2019]. Los Sistemas de Medición Inteligente (SMI) permiten la automatización de las lecturas de consumo al utilizar las redes de telecomunicaciones que poseen los medidores inteligentes para enviar los datos directamente a la empresa eléctrica sin necesidad de un lectorista humano. A su vez, permiten cortes y reconexiones del suministro eléctrico sin la intervención de operadores. Además, en algunos países se pueden guardar los costos de la energía por uso horario y recientemente en tiempo real. Adicionalmente con la incorporación de energías renovables y su abaratamiento, los usuarios finales han pasado de ser simples consumidores de energía eléctrica a productores de la misma, motivo por el cual su rol ha cambiado a Prosumidores (Productores-Consumidores). Por este motivo, los medidores inteligentes también se han convertido para medir energía en los dos sentidos (consumo y producción). Todas estas características contribuyen a mejorar la operación del servicio eléctrico, entre ellos a evitar el robo de energía.

Por otra parte, la implementación de SMI conduce a un gran aumento en el volumen de datos, en el caso de la red eléctrica, los medidores miden el consumo de energía expresado en potencia por unidad de tiempo, pero también pueden medir otras variables como voltaje, frecuencia, potencia reactiva, factor de potencia, etc. De hecho, los datos de las redes inteligentes requieren tratamientos complejos, debido a su naturaleza, distribución y limitaciones en tiempo real de ciertas necesidades. Las técnicas de Big Data son adecuadas para la gestión avanzada y eficiente de datos para este tipo de aplicaciones. El gran volumen de datos ayudará a las empresas de servicios públicos a hacer cosas que no se podrían hacer antes, como comprender mejor el comportamiento, la conservación, el consumo y la demanda de los clientes, hacer un seguimiento de los tiempos de inactividad, las fallas y el robo de energía, Mohammad [2018].

En la literatura se han reportado diversos métodos y técnicas para evitar y detectar el robo de energía. Uno de los enfoques más populares es el uso de estadística inferencial para la predicción de datos. Dentro de las técnicas de estadística inferencial destaca la regresión lineal y series de tiempo. Particularmente, el uso de series de tiempo para realizar el análisis de grandes cantidades de datos permite comprender de una mejor manera el comportamiento actual y futuro de los datos energéticos y así poder establecer distintos patrones de consumo de energía para la posterior toma de decisiones efectivas. Shing y Yassine [2018], muestran distintos modelos para analizar, pronosticar y visualizar datos de series temporales de energía para descubrir diversos patrones de consumo de energía temporales. Proponen la agrupación de datos sin supervisión y el análisis frecuente de minería de patrones en las series de tiempo de energía, y la predicción de la red Bayesiana para el pronóstico de uso de energía. Mohammad [2018], presenta un análisis exhaustivo de conjuntos de datos obtenidos de medidores inteligentes que realizan lecturas cada 5 minutos para 100 edificios comerciales donde se hace uso de series temporales para el consumo de electricidad, así como se realiza la comparación de diferentes modelos de pronóstico. Maurya, y col., [2016], presentan un algoritmo que maneja de manera eficiente los datos de alto consumo de energía y captura los patrones de consumo diario de energía de cada hogar residencial, lo que permite al consumidor comparar el consumo de energía con sus vecinos o detectar cualquier anomalía, como un aparato defectuoso.

En este trabajo se propone una implementación de un método de detección de robos de energía usando datos de medidores inteligentes y realizando el pronóstico dentro del mismo medidor para ello se determina en primera instancia el modelo de comportamiento de consumo/producción de energía eléctrica del medidor para tener una línea base que ayude a determinar si los nuevos valores de consumo/producción pueden ser considerados como robo de energía.

Metodología

El presente caso de estudio tiene un enfoque relacionado con minería de datos, que se puede definir como el proceso de descubrir conocimiento útil y entendible, desde grandes bases de datos. El objetivo principal de la minería de datos consiste en la extracción de información oculta de un conjunto de datos. Esto puede ser

alcanzado por el análisis automático o semiautomático de gran cantidad de datos, lo que permite la extracción de patrones desconocidos, Marulanda Echeverry, y col., [2017].

Para resolver la problemática se llevó a cabo la metodología que se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Proceso del descubrimiento de conocimiento en bases de datos, Velarde Martínez [2003].

Selección de los datos

Se obtuvieron los repositorios de los datos. Se seleccionaron dos bases de datos que contenían información energética relevante para el estudio. La primera de ellas fue una base de datos que incluía lecturas que registraban los medidores inteligentes que se instalaron en el ITM (Instituto Tecnológico de Morelia) durante el periodo de octubre de 2018 a mayo de 2019, se obtuvieron un total de 547,864 lecturas. La segunda base de datos fue obtenida de UCI Machine Learning Repository, Dua y Graff [2019]. Esta base de datos contiene 2,075,259 mediciones reunidas en una casa ubicada en Sceaux (a 7 km de París, Francia) entre diciembre de 2006 y noviembre de 2010. La base de datos que se tiene del ITM contaba con 26 columnas de información (*id*, *date*, *current_1*, *current_2*, *current_3*, *current_4*, *voltaje_1*, *voltaje_2*, *voltaje_3*, *power_1*, *power_2*, *power_3*, *cosphi_1*, *cosphi_2*, *cosphi_3*, *frequency_1*, *frequency_2*, *frequency_3*, *energy_pos_1*, *energy_pos_2*, *energy_pos_3*, *energy_neg_1*, *energy_neg_2*, *energy_neg_3*, *energy_pos_balanced*, *energy_neg_balanced*), mientras que la base de datos obtenida de la UCI contaba con nueve columnas (*Date*, *Time*, *Global_active_power*, *Global_reactive_power*, *Voltage*, *Global_intensity*, *Sub_metering_1*, *Sub_metering_2*, *Sub_metering_3*), de las cuales solamente cuatro columnas de las bases de datos eran importantes para la obtención de conocimiento.

Pre-procesamiento de datos

En esta etapa se llevan a cabo una serie de técnicas que tienen el objetivo de inicializar correctamente los datos que servirán de entrada para los algoritmos de minería de datos. El conjunto resultante de datos puede ser visto como una fuente consistente y adecuada de datos de calidad para su posterior uso. Se realizó el uso de la estadística descriptiva para analizar las bases de datos donde se obtuvieron las medidas de dispersión y de tendencia central de los datos, así como algunos histogramas de frecuencia y mínimos y máximos de los datos para poder identificar la forma en la que se encontraban los datos. El análisis exploratorio de los datos se realizó en el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Limpieza de datos

En esta etapa se identificaron aquellos datos que presentaban una mayor relevancia en el estudio para poder omitir aquella información de la base de datos que no agregaba valor. Se eliminaron aquellas columnas que presentaban datos que no eran necesarios dejando solamente información valiosa como las lecturas del consumo de energía, producción de energía, voltaje y frecuencia, para realizar este tratamiento en los datos se utilizó el sistema de gestión de bases de datos SQLite. Una vez que se tenía esta información, se realizó un análisis exploratorio a los datos para identificar valores perdidos en las bases de datos. Se generaron dos nuevos conjuntos de datos; uno donde los valores perdidos fueron sustituidos por ceros y otro conjunto de datos donde fueron sustituidos por valores nulos para realizar posteriores pruebas con esos conjuntos de datos en el modelo, Witten y Frank [2005].

Como siguiente paso se identificaron los valores atípicos de las bases de datos, estos son valores que no coinciden con el resto de las series y pueden influir considerablemente en el análisis y, por lo tanto, afectar a la capacidad de previsión del modelo de serie temporal, IBM Knowledge Center [2019]. Se utilizó el software SPSS para identificarlos y posteriormente eliminarlos. Se calculó la puntuación Z para identificar aquellos valores que se encontraran muy alejados de la media y se tomó como parámetro el valor de Z igual a dos, se identificaron las lecturas que se encontraban fuera de ese parámetro y posteriormente se eliminaron ya que se consideraban como valores atípicos.

Transformación de datos

Una vez que se quitaron los valores atípicos que se encontraban en las lecturas de las bases de datos, se completó la base de datos de los medidores inteligentes que se encontraban en el ITM, agregando datos hasta que las dos bases de datos fueran homogéneas y tuvieran la misma cantidad de lecturas, en este caso se completaron 2,075,259 lecturas. Esto se realizó mediante un programa realizado en Python que nos permitía leer líneas y sobrescribir en las bases de datos.

Reducción de datos

Se realizó la fragmentación de las bases de datos en archivos más pequeños para una mayor facilidad al momento de trabajar, se fragmentaron 1,440 archivos que contenían la cantidad de lecturas que el medidor realizaba por día, 206 archivos que contenían lecturas por semana, 49 archivos que contenían lecturas por mes y 4 archivos que contenían lecturas por año. Se agruparon las lecturas generando conjuntos de lecturas por día, semana, mes y año de las variables de consumo y producción, esto se realizó obteniendo el promedio de la cantidad de lecturas que se realizaban en un día, una semana, un mes y un año.

Discretización de datos

Se sustituyen atributos numéricos con valores nominales. En la columna donde se encontraban las fechas se sustituyó la información por valores consecutivos, para realizar esta actividad se utilizó el sistema de gestión de bases de datos SQLite. Esto se realizó para iniciar con el estudio de series de tiempo. En la Tabla 1, se muestra la estructura final de las bases de datos, después de haber aplicado las distintas técnicas de minería de datos.

Tabla 1. Estructura final de la base de datos del ITM

Timestamp	Consumo (kWh)	Producción (kWh)
1	0.02652	0
2	0	0.000491
3	0	0.000458
4	0	0.00048
5	0	0.000475

Resultados y discusión

La arquitectura de hardware del medidor inteligente está basada en una Single Board Computer Raspberry Pi Model 3B+ utilizando una tarjeta de adquisición de datos SmartPi, enerserve [2019]. El sistema operativo es un Linux embebido Raspbian Buster, el cual cuenta con el lenguaje Python y se le instalaron múltiples bibliotecas de ciencia de datos para realizar el procesamiento de pronósticos dentro del medidor inteligente.

Análisis descriptivo de los datos

En la Tabla 2, se muestran los estadísticos descriptivos de los datos para identificar en qué forma venían de la base de datos que se encontraba en el ITM. Estos estadísticos son calculados directamente en el medidor.

En la Figura 2 se muestran la distribución de frecuencia de las variables de Producción y Consumo. A simple vista parecen tener una distribución normal, por lo que también se realizaron pruebas de normalidad a los datos para

identificar si los datos provienen de una población normalmente distribuida para ello se realizó la prueba de Anderson-Darling (ver Figura 3).

Mediante un diagrama de dispersión se pudo identificar que había valores atípicos, por lo que tuvieron que ser imputados en vistas de realizar un mejor análisis.

Tabla 2. Análisis descriptivo de las bases de datos del ITM

Estadístico	Voltaje	Frecuencia	Producción	Consumo
Media	134.24806213287	61.788802698	.11278326	3.69612E-001
Mediana	136.83158850000	59.99836167	.16516700	0
Moda	110.000000000	60.008518670 ^a	.000000	0
Desv. Desviación	10.712833657547	22.404638309	2.460375432	1.598047
Varianza	114.765	501.968	6.053	2.554
Rango	229.715344000	4423.1302893	1814.392743	1.410E+002
Mínimo	.284656000	.998907667	.000000	0
Máximo	230.000000000	4424.1291970	1814.392743	1.410E+002
Suma	73549680.312361260	33851860.601	61789.890167	2.025E+005
Percentiles	25	135.09593157500	59.97938367	0.000000E+000
	50	136.83158850000	59.998361670	.16516700
	75	137.64764795000	60.017272330	.19944700

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

Figura 2. Diagramas de Frecuencia de las variables de Producción y Consumo.

El modelo de análisis de datos del medidor como primera instancia identifica el comportamiento de la serie de tiempo a través de la descomposición de la serie. En la Figura 4, se muestra la descomposición de la serie de consumo.

En general la serie de tiempo es descompuesta para ver si tiene tendencia, si presenta estacionalidad e identificar como es su componente de ruido. Con base a estos criterios, se escoge el mejor modelo a utilizar, para este caso se eligió un modelo autorregresivo integrado de media móvil o mejor conocido como modelo ARIMA (acrónimo del inglés autoregressive integrated moving average).

Para la selección del modelo ARIMA, el medidor realiza base de datos resumidas de los datos a menor escala por unidades o mayor a las de minutos como por ejemplo días, semanas, meses y años a fin de aproximar y encontrar un patrón inicial de parámetros p , d y q del modelo ARIMA.

Figura 3. Prueba de Normalidad Anderson-Darling de los Datos del Medidor.

Figura 4. Descomposición aditiva de la Serie de Tiempo de Consumo.

Con los parámetros p , d y q obtenidos de los modelos más generales se procede a la elección del modelo definitivo, para ello se utilizó la función `auto_arima()` de la biblioteca `pyramid-arima`. Para nuestro ejemplo el modelo seleccionado fue: ARIMA (0, 1, 4). Para la definición del mejor modelo se utilizan métricas como RMSE (Root Mean Squared Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MAE (Mean Absolute Error), AIC (Akaike Information Criterion) y BIC (Bayesian Information Criterion) normalizado.

Posteriormente, se procede al entrenamiento del modelo. Para ello, se utilizan conjuntos de datos tanto del medidor como de otros medidores a fin de que el modelo pueda ajustarse a la mejor forma.

Una vez entrenado el modelo se procede finalmente a la predicción de valores futuros. Como puede observarse en la Figura 5, el margen de acierto de valores está encima del 95%, por lo que se considera como un buen patrón de perfil de consumo de dicho medidor.

Figura 5. Predicción de Consumo.

Para la detección de robos, se establece una métrica con respecto a las anomalías del valor que se predice con el nuevo valor observado. Con base a la observación de datos, el modelo propuesto establece automáticamente el valor máximo/mínimo de referencia, que para el ejemplo fue de +/- 5%. Cada valor que se sale de este margen es considerado como una anomalía.

Las anomalías se agrupan en función del tiempo y su concordancia. Entre mayor sea el tiempo que se presentan las anomalías, el sistema marca con una mayor probabilidad un posible robo de energía. A su vez, entre mayor sea la diferencia del valor registrado se le da más peso a esa anomalía.

El modelo propuesto muestra alertas continuamente para que un experto humano pueda decir si se revisan a mayor detalle los registros de consumo/producción de energía. Ya que cambio de hábitos o eventos de consumo/producción esporádicos pueden traer consigo detección de anomalías invalidas (por ejemplo, el consumo energético de una casa de 23 horas a 5 horas del día siguiente es constante pero un evento esporádico como ruidos puede hacer que se prendan luces o electrodomésticos con alta carga de energía).

Trabajo a futuro

El modelo de clasificación de detección de robos de energía debe robustecerse de mejor manera utilizando algoritmos de aprendizaje máquina más robustos. Por otra parte se están estudiando otros modelos de predicción como redes neuronales y bayesianas para tener un mejor modelo de ajuste/aprendizaje del modelo para detectar patrones de consumo/producción considerados como anómalos.

Conclusiones

Este trabajo muestra que es posible detectar robos de energía utilizando datos y procesamiento del medidor inteligente. Los resultados indican que la detección de anomalías de consumos/producción de energía eléctrica

es adecuada pero que como todo modelo de pronóstico la intervención humana juega un papel relevante en la toma de decisiones. Es importante recalcar que el modelo propuesto ajusta sus parámetros y cantidad de valores de entrenamiento/ajuste a fin de que se ejecuten de forma adecuada en dispositivos embebidos con capacidades de cómputo limitadas.

Agradecimientos

Este trabajo se encuentra parcialmente financiado por el Tecnológico Nacional de México a través del proyecto con clave de registro 6385.19-P. El autor principal expresa su agradecimiento principalmente al Instituto Tecnológico de Morelia por brindar el apoyo para realizar el presente proyecto de investigación, así mismo agradece al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología por brindar el apoyo financiero para la estancia de investigación dentro del marco del XXIV Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2019.

Referencias

1. CFE Distribución (2018). Programa de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución 2018-2032. <https://www.cfe.mx/epsdistribucion/cumpliminetoregulatorio/Documents/PAM%20de%20las%20RGD%2018-2032.pdf>. Fecha de consulta 15 de julio de 2019.
2. Visalatchi, S.; and Kamal Sandeep, K. (2017). Smart Energy Metering and Power Theft Control using Arduino & GSM. *IEEE. 2017 2nd International Conference for Convergence in Technology (I2CT)*.
3. Chebbo, M. (2007). EU SmartGrids Framework "Electricity Networks of the future 2020 and beyond." *2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting*. doi:10.1109/pes.2007.386294.
4. Meng, S.; Wang, Y.; Jiao, L.; Miao, Z. and Sun, K. (2019). Hierarchical Evolutionary Game Based Dynamic Cloudlet Selection and Bandwidth Allocation for Mobile Cloud Computing Environment. *IET Communications*, (13) 16-25, doi:10.1049/iet-com.2018.5100
5. Mohammad, R. (2018). AMI Smart Meter Big Data Analytics for Time Series of Electricity Consumption. *2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE)*. doi:10.1109/trustcom/bigdatase.2018.00267
6. Singh, S. and Yassine, A. (2018). Big Data Mining of Energy Time Series for Behavioral Analytics and Energy Consumption Forecasting. *Energies* (11), 452. doi: <https://doi.org/10.3390/en11020452>
7. Maurya, A.; Akyurek, A. S.; Aksanli, B. and Rosing, T. S. (2016). Time-series clustering for data analysis in Smart Grid. *2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*. doi:10.1109/smartgridcomm.2016.7778828
8. Marulanda Echeverry, C.; López Trujillo, M. and Mejía Salazar, M. (2017). Minería de datos en gestión del conocimiento de pymes de Colombia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (50), febrero-mayo, 2017, pp. 224-237.
9. Velarde Martínez, A. (2003). Minería de Datos. Una Introducción. *Conciencia Tecnológica*. (23)
10. Dua, D. and Graff, C. (2019). UCI Machine Learning Repository. Irvine, CA: University of California, School of Information and Computer Science. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Individual+household+electric+power+consumption>. Fecha de consulta 17 de junio de 2019.
11. H. Witten, I. and Frank E. (2005). *Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Elsevier. San Francisco, CA.
12. IBM Knowledge Center (2019). Valores atípicos. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS3RA7_sub/modeler_mainhelp_client_ddita/clementine/streamingts_arima_outliers.html
13. nD-enerserve GmbH (2019). Smartpi. <https://www.enerserve.eu/en/smartpi.html>